

PEDAGOGIK KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH TIZIMIDA TA'LIM SIFATINI BAHOLASH

Bobosharipov Nodirjon G'ofurjon o'g'li

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani

Sariosiyo tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati kadrlar menejeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349628>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi zamon talablari bilan belgilanadigan yuksak ma'naviyat va axloq talablariga javob beradigan rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashning samarali yaxlit tizimini yaratish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Tezisdagi O'zbekiston Respublikasida pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimida ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash bo'yicha axborot texnologiyalarini rivojlantirish tendensiyalari yoritilgan, avtomatlashtirilgan monitoring tizimini rivojlantirish bo'yicha konseptual g'oyalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari; monitoring; rivojlanish; Sifat nazorati; yuqori malakali kadrlar tayyorlash; barkamol rivojlangan shaxs; uzluksiz ta'lim.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida ta'lim yuksak umumiy va kasbiy madaniyatga ega, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil yo'lga chiqish qobiliyatiga ega, istiqboldagi vazifalarni qo'yish va hal etishga qodir yangi avlod kadrlarini shakllantirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim xalq madaniy qadriyatlarining qudratli dvigateli, kelajak avlod ma'naviyati manbai bo'lib xizmat qiladigan davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan eng muhim vazifadir.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida "milliy model" hayotga tatbiq etilayotgan bir paytda rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviyat va axloq talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashning samarali yaxlit tizimini yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

Barqaror bozor iqtisodiyotiga, ochiq tashqi siyosatga, O'zbekiston xalqining munosib hayot kechirishi, huquq va erkinliklari kafolatiga ega kuchli demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish, milliy madaniy an'analarni tiklash, ma'naviy-axloqiy yuksalish. shaxs sifatidagi shaxsni o'qituvchisiz, yangi zamonaviy maktabsiz amalga oshirib bo'lmaydi, ya'ni. Shaxsning milliy-ma'naviy kamolotining negizida aynan maktab turadi.

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan zamonaviy o'zgaruvchan dunyoda ta'lim tizimini jadal takomillashtirish alohida o'rin tutadi. Respublikamiz mustaqillik yillarida ta'lim sohasida erishilgan salmoqli yutuqlar kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini monitoring qilish va sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish maqsadida institutsional salohiyatni oshirishga salmoqli hissa qo'shmoqda. [1].

Mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiya jarayonini zamon talablari asosida tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, buning natijasida sobiq ittifoq respublikalari orasida birinchi marta Davlat ta'lim standartlari ishlab chiqildi.

Asosiy qism. O'zbekistonda mamlakatimiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida monitoring tadqiqotlarini o'tkazish mexanizmlari takomillashtirilmoqda, uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim jarayoni natijalarini o'rganish vositalari ishlab chiqilmoqda.

O'zbekistonda ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash tizimini takomillashtirishni 3 bosqichga bo'lish mumkin:

- 1-bosqich – talabalar bilimi sifatini nazorat qilish;
- 2-bosqich - keng qamrovli monitoring;
- 3-bosqich – ta'lim tizimining monitoringi [2].

Bugungi kunda respublikada ta'limning quyidagi tendentsiyalari yaqqol namoyon bo'lmoqda: Birinchi tendentsiya - har bir ta'lim darajasining uzluksiz ta'lim tizimining organik tarkibiy qismi sifatida xabardorligi. Ushbu tendentsiya nafaqat umumta'lim maktablari, akademik litseylar, kollejlar, universitetlar va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim muassasalari o'rtasidagi uzluksizlik muammosini hal qilishni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'quv faoliyatida turli ishlab chiqarish holatlarini modellashtirish vazifasini qo'yadi [3].

Ikkinchi tendentsiya - kadrlar tayyorlashni sanoatlashtirish, ya'ni. zamonaviy jamiyatning intellektual faolligini samarali kuchaytirishga imkon beradigan kompyuterlashtirish va unga qo'shiladigan texnologiyalar.

Uchinchi tendentsiya - bu muammoni hal qilish, ilmiy tadqiqot elementlarini o'z ichiga olgan holda, asosan axborot shakllaridan faol o'qitish usullari va shakllariga o'tish va talabalarning mustaqil ish zaxiralaridan keng foydalanish.

To'rtinchi tendentsiya tinglovchilarning ijodiy, mustaqil faoliyatini rivojlantirish, tashkil etish bilan bog'liq.

Beshinchi va oltinchi yo'nalishlar xalq ta'limi xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash institutlari talabalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni sheriklik (partisipatsoi - fransuz "hamkorligi") asosida tashkil etish bilan bog'liq bo'lib, o'qitishni jamoaviy, birgalikdagi faoliyat sifatida tashkil etish zarurligini belgilaydi. [4].

Tizim talabalar bilimni baholash va ta'lim sifatini baholashning boshqa natijalarini (grafik va jadval ko'rinishlarida taqdim etilgan) quyidagi Tizim ko'rsatkichlari bilan bog'liqligini hisoblash imkonini beruvchi tahliliy vositalarni taqdim etadi:

- a) o'qituvchilarning pedagogik malakasi;
- b) ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi;
- v) uslubiy yordam;
- d) maktablarda qo'shimcha va tuzatuvchi sinflar;
- e) o'quv-uslubiy materiallar (darsliklar, elektron resurslar, ensiklopediyalar va boshqalar) bilan ta'minlash [5].

Mazkur monitoring va ta'lim sifatini baholashdan ko'zlangan asosiy maqsad Davlat ta'lim standartlari talabalarining maktablarda bajarilishini tizimli o'rganish va tahlil qilish, o'quvchilarning bilim va malakalaridagi kamchiliklarni aniqlash va ularni to'ldirishdan iborat. Ushbu monitoring tizimi faoliyat natijalarini o'lchaydi, omillarni aniqlaydi va ularning ta'lim sifatiga ta'sir darajasini belgilaydi. Shuningdek, ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari belgilanib, o'z vaqtida me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda.

Xulosa. Shunday qilib, ta'lim tizimini monitoring qilish bo'yicha boshqaruv axborot tizimi quyidagilarga imkon beradi:

- tizim boshqaruvini ta'minlash uchun markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yuritish;
- ta'lim muassasalari o'rtasida avtomatik ravishda elektron axborot almashish, axborotni yaratish, qayta ishlash va saqlash jarayonlarini avtomatlashtirish;

- O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni samaradorligi to'g'risida ochiq yagona axborot makonini shakllantirish;
- maktabda ta'lim bilan bog'liq qarorlar qabul qilishda ta'lim xizmatlari iste'molchilarining xabardorlik darajasini oshirish.
- O'zbekiston Respublikasining butun hududida axborot (talabalarning bilim sifati monitoringi to'g'risidagi ma'lumotlar) olish vaqtini qisqartirish;

Shu jumladan, respublikada fan va ta'limning uzluksiz aloqasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, inson shakllanishining barcha yosh bosqichlari uchun ta'lim va tarbiya konsepsiyalari va texnologiyalarini ishlab chiqish uchun barcha sharoit yaratilgan. Bu esa Vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilishga qodir, yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashning yaxlit tizimini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochmoqda.

References:

1. Джураев Р.Х. Этапы совершенствования системы образования в Узбекистане. Ташкент: Зиё. 186 с.
2. Subetto, A.I. (2014), Kvalimetriya chloveka i obrazovaniya: Metodologiya i praktika, [Qualimetry of person and education: Methodology and practice], Nauka, Moscow, Russia.
3. Kurbanov, Sh. and Seytkhalilov, E. (2004), Upravleniye kachestvom obrazovaniya, [Management of the quality of education], Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.
4. Bondarevsky, V.B. (2002), Vospitaniye interesa k znaniyam i potrebnosti k samoobrazovaniyu, [Education of interest in knowledge and the need for self-education], Education, Moscow, Russia.
5. Vakhobov, M. (2015), Zadachi po vnedreniyu lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya i modelirovaniya monitoringa kachestva obucheniya, [Objectives for the implementation of personal-oriented education and modeling of monitoring the quality of education], Meiros, Tashkent, Uzbekistan.